

BANDERILLAS

Acosa al bicho un torero
ligero como neblin,
bullicioso cual él sólo
y más saltón que arlequín,
y puesto de frente al bicho
le provoca á falsa lid;
la fiera parte de frente
como rayo y va á embestir,
le clava él dos banderillas
que ya no hay más que pedir.

Y el toro corre y da brineos
como el primer volatín,
mas por detrás le persigue
un vivaracho andarín
que le mete entre las nalgas
otro dardo muy sutil.
Aplauda la muchedumbre
aquei juego de toril
al mismo tiempo que silba
aquella suerte pueril.

MUERTE DEL TORO

Así que toca á dar muerte
el estridente clarín,
toma el olivo y estoque,
y asaz ufano de sí
á un triunfo muy glorioso
va el espada: ahora pedid
que el cielo santo le ampare...
¡Oh excelente espadachín!
la suerte te ha sido adversa;
erraste, ¡pobre infeliz!

el fino estoque á un costado
pusiste, como espadín;
ó bien tropiezas en hueso
y te apellidan servil,
y te silban y apostrofan,
y hasta te llaman rocín
la muchedumbre imprudente;
mas te cuadras, vas á herir,
y en un pronto mete y saca
das al bravo toro fin.